

Expressões e Vestígios Modernistas na Capital Fluminense nas décadas de 1940, 1950, 1960 e seus Valores como Patrimônio Urbano

Marlice Nazareth Soares de Azevedo (marlice@msm.com.br)

Departamento de Urbanismo – EAU – UFF

Danielle Bendicto (danielle-barros@ig.com.br)

Departamento de Urbanismo – EAU – UFF

Bolsista IC-CNPq

Silvio Leal Júnior (silvio_leal@bol.com.br)

Departamento de Urbanismo – EAU – UFF

Bolsista IC-CNPq

Resumo

Expressões e vestígios modernistas na capital fluminense nas décadas de 1940, 1950, 1960 e seus valores como patrimônio urbano.

Niterói com a implantação do Estado Novo dá seguimento ao seu papel histórico de constituir um espaço de repercussão das intervenções realizadas na cidade do Rio de Janeiro, através do rebatimento das iniciativas cariocas. O período Vargas, com seu projeto de reforma e modernização do país, propiciou a adoção dos princípios modernistas, especialmente nos projetos das edificações públicas dos conjuntos habitacionais, influenciando subsidiariamente os traçados urbanos de cidades capitais.

A abertura da Avenida Amaral Peixoto no Centro de Niterói, inaugurada em 1942, representa a continuação dos pilotis e das galerias cobertas da Avenida Presidente Vargas, constituindo um exemplo dessas manifestações modernizadoras da capital fluminense.

Niterói, capital do Estado do Rio de Janeiro, foi privilegiada como sede de edifícios públicos, projetados por arquitetos expressivos como Álvaro Vital Brazil e outros arquitetos menos conhecidos, pertencentes aos quadros da Secretaria de viação e Obras do Estado do Rio de Janeiro, que deixaram um acervo modernista considerável, alguns já tombados pelo patrimônio municipal.

A criação do Conselho Municipal de Proteção ao patrimônio Cultural data de 1990, mas o movimento de valorização deste acervo modernista é bastante recente, pois só se deu a partir do final da década.

Palavras- chave; moderno, arquitetura e proteção

Abstract

Remnants and expressions of the Modernism in the State Rio de Janeiro Capital from the decades of the 1940s, 1950s and 1960s and their value as Urban assets.

With the creation of the “Estado Novo”, Niteroi continued with its historical role, constituting an area where the light of the initiatives taken in Rio de Janeiro found reflection in the state capital’s planning. The Vargas period, with its progressive project for reform of the country, adopted Modernism principles in its projects for Public buildings and housing, thereby influencing the urban planning of the state capitals.

The opening of the Avenida Amaral Peixoto in the centre of Niteroi, inaugurated in 1942, represents the continuation, , of the columns and covered galleries of the Avenida Presidente Vargas in Rio Janeiro. Niteroi, the Capital of the State of Rio de Janeiro, was privileged as a centre for public buildings designed by influential architects such as Alvaro Vital Brazil and other architects, of less reknown, and staff members of the Transport and Works Department of the State of Rio de Janeiro, left a considerable collection of modern buildings, some already designated Historical Monuments by the Municipality.

The creation of the Municipal Council for the Protection of Historical Buildings dates from 1990, but the movement giving due value to this collection of modernism buildings is recent, and dates from the end of the decade.

Keywords: modern, architecture, protection

Introdução

Como capital fluminense, do outro lado do “Rio de Janeiro”, os movimentos da vanguarda modernista se refletiram em Niterói, pela proximidade com a cidade vizinha e pelo seu papel de capital, num momento em que se inicia um processo de transformação do Estado brasileiro e do próprio ensino de Arquitetura desencadeado com a passagem de Lúcio Costa pela Escola Nacional de Belas Artes.

O período Vargas, como governo provisório (1930/1937) e sua continuidade com a ditadura do Estado Novo (1937/1945) propiciou a reforma do Estado e sua reestruturação na administração pública e nas relações de trabalho, criando instâncias e instituições de governo que exigiram novos programas e projetos arquitetônicos, possibilitando a participação de uma nova geração de arquitetos na produção de edifícios e conjuntos de iniciativa pública.

Ao lado da realização de concursos públicos (o aeroporto Santos Dumont, a Estação de Hidros e a ABI, por exemplo), pipocaram projetos realizados pelos arquitetos funcionários, efetivos ou prestadores de serviços eventuais, que embalados pelo ideário da Escola Nacional de Belas Artes e no rastro de Edifício do MEC sedimentaram os princípios da Arquitetura modernista nas cidades brasileiras. Essas transformações se davam também através da abertura das largas avenidas e aterros, demolindo quadras e criando novos espaços que possibilitaram uma nova linguagem arquitetônica e urbanística em nossas cidades. O movimento modernista perdurou por mais de três décadas, referendando-se com a construção de Brasília, constituindo praticamente o único vocabulário plástico até a década de 1970.

Pretende-se neste trabalho, alinhar sua trajetória numa cidade de menor porte, mas que pelas circunstâncias já anunciadas se prestava a ser palco de experiências modernistas.

A Reforma do Ensino na ENBA como Movimento Detonador da Nova Arquitetura

O próprio Lúcio Costa, responsável pelo desencadeamento do processo, com sua nomeação como diretor da Escola Nacional de Belas Artes, pelo então Ministro da Educação e Saúde declara (entrevista de dezembro de 1930): “Embora julgue imprescindível uma reforma em toda a Escola, aliás, como é pensamento do governo, vamos falar um pouco de arquitetura. Acho que o curso de arquitetura necessita uma transformação radical. Não é só o curso em si, mas os programas das respectivas cadeiras e principalmente a orientação geral do ensino. A atual é absolutamente falha. A divergência entre a arquitetura e a estrutura, a construção propriamente dita, tem tomado proporções simplesmente alarmantes. Em todas as épocas as formas estéticas e estruturais se identificam..... Fazemos cenografia, “estilo”, arqueologia, fazemos casas espanholas de terceira mão, miniaturas de castelos medievais, falsos coloniais, tudo, menos arquitetura”.

Com essa visão ele iria frontalmente contra o seu antecessor, José Mariano Filho, adepto do neo-colonial, que o considerava um fiel seguidor dessa escola. O fato é que Lúcio Costa, um espírito sensível, estudioso e reflexivo, já tinha avançado no “sentido de uma síntese do racionalismo internacional, com a tradição local” (Bruand, 1981). O então diretor, contrata novos professores, como Warchavchik (o precursor do modernismo em São Paulo), que vem a se associar a Costa no Rio, Atílio Correa Lima, recém chegado do doutoramento no IUP de Paris, que introduz a disciplina de Urbanismo no Curso, Affonso Eduardo Reidy, que viriam alavancar, juntamente com outros jovens arquitetos o movimento de renovação na arquitetura.

A origem e formação européia de Warchavchik, o colocava fora dessas pendengas locais, o que lhe permitiu vincular-se ao movimento modernista, especialmente influenciado por Le Corbusier. Convidou-o, de volta de uma viagem a Argentina, a passar por São Paulo e Rio de Janeiro, para proferir conferências. Ocasionalmente Lúcio Costa assistiu a palestra no Rio de Janeiro, o que viria influenciar suas reflexões sobre a arquitetura e seus princípios para o ensino de uma nova arquitetura na ENBA.

A virada no ensino de arquitetura provocou reações e descontentamentos no corpo docente da Escola, que com a ajuda do José Mariano Filho conseguiu a demissão de Lúcio Costa pelo então reitor, depois de um período de 9 meses (8 de dezembro de 1930 a 18 de setembro de 1931), seguindo-se uma greve estudantil, que teve entre os seus líderes, Luís Nunes, que vai ter um papel fundamental no movimento modernista em Recife.

Apesar desta ruptura o movimento se estende no Rio de Janeiro, com o concurso para o projeto do Ministério de Educação e Cultura, a vinda de Le Corbusier a convite do governo, em 1936, para assessorar o projeto e a formação do grupo de arquitetos (L. Costa, A Reidy, J. Moreira, C. Leão, E. Vasconcellos e O Niemeyer) nomeados para levar adiante a tarefa de projetar o Ministério. Este grupo introduziu algumas mudanças no traço original do mestre consultor, mas guardou os princípios originais, transformando o projeto num dos ícones da arquitetura moderna.

O modernismo, com seus princípios de vanguarda, aliando “o conflito entre elitismo e vontade de servir a sociedade de massa” (Choay, Merlin, 1988), caía perfeitamente bem para os ideais no governo do Estado Novo (1937), que embutia em sua cartilha renovadora, difundir a educação, dar acesso à saúde, regularizar as relações de trabalho e modernizar o Estado.

A ENBA passou a ser o centro formador de arquitetos, que passaram a atuar no governo federal, no governo estadual e na prefeitura do Rio de Janeiro, com oportunidade de projetar e construir diferentes projetos para o governo aplicando de forma exemplar os princípios emanados da carta modernista.

O Estado Novo e a Modernização do Estado do Rio de Janeiro

Os Estados passaram a ser governados por interventores nomeados pelo Presidente Vargas, que escolheu o Comandante Amaral Peixoto, seu genro, para o governo do Estado do Rio de Janeiro.

Tomando o Estado do Rio de Janeiro como exemplo e focalizando o final dos anos de 1930, constata-se uma preocupação efetiva com o planejamento urbano expressa pela elaboração do *Plano de Urbanização das Cidades Fluminenses* ou ainda através de intervenções setoriais ou pontuais de urbanização.

A política urbanizadora, no período do Estado Novo, para a capital e para as demais cidades fluminenses eram dirigidas para o desenvolvimento das cidades do interior com potencial turístico ou industrial e para a “modernização” do centro urbano da capital. O Estado do Rio de Janeiro foi dividido em duas áreas de planejamento sob a responsabilidade de dois escritórios distintos: o de Atílio Corrêa Lima para o Sul Fluminense, especialmente a Região do Vale do Paraíba e o dos irmãos Abelardo e Jerônimo Coimbra Bueno para o norte fluminense, principalmente as regiões serrana e litorânea. Com relação à capital do Estado, Niterói, a intervenção principal foi por conta do decreto lei federal nº 2441 (23 de julho de 1940) que autorizou a elaboração do “*plano de urbanização e remodelação da cidade de Niterói*”, permitindo a empresas concessionárias realizar obras para o Aterrado Praia Grande e deu início ao projeto de abertura da Avenida Amaral Peixoto, complementando as medidas de intervenção na cidade capital. (Azevedo, 1998).

Enquanto o poder público, na capital estadual, enfatizava uma proposta de renovação do centro urbano, um processo de parcelamento descontrolado se espalhava em direção aos bairros periféricos comprometendo a apropriação adequada das áreas de expansão urbana.

O poder público durante o Estado Novo estava comprometido com a industrialização e se envolvia no processo de urbanização através da criação de novas cidades e da intervenção em cidades existentes.

A criação da Companhia Siderúrgica Nacional (1941) pelo governo federal, localizada no Vale do Paraíba, segundo os preceitos vigentes de localização deste tipo de indústria (proximidade de mercado consumidor, disponibilidade de áreas livres e abundância de água) vai propiciar a realização do *Plano Regional de Urbanização do Vale do Paraíba* compreendendo Barra Mansa e Pinheiral, além do *Plano da Cidade Industrial de Volta Redonda*. Esses planos de responsabilidade de Atílio Corrêa Lima, tinham uma perspectiva ampla de desenvolvimento econômico e preservação ambiental, e se filiavam a correntes urbanísticas vigentes na época.

O governo estadual também se voltava para o desenvolvimento turístico, em locais de clima e paisagem agradáveis, planejando cidades, abrindo estradas, construindo hotéis e cassinos numa política de implementação de tais atividades. O *Plano de Urbanização das Cidades Fluminenses* compreendeu a realização de planos para as cidades de Campos e sua praia Atafona, Cabo Frio, Araruama, assim como levantamentos e estudos para a cidade de Petrópolis, pelo Escritório Coimbra Bueno com a consultoria de Alfred Agache para o plano de Campos.

O *Plano de urbanização e remodelação de Niterói*, projeto da área a ser aterrada na faixa litorânea do centro, foi contratado pela empresa concessionária à Companhia Dahne & Conceição (1943) originária do Rio Grande do Sul. A leitura do material publicitário deste lançamento, Jardim Fluminense, denota que se direcionava a compradores de terrenos para ocupação residencial, comercial ou de serviços, pretendendo criar um gigantesco novo centro urbano.

Verifica-se também a reorganização administrativa com a criação da Secretaria de Viação e Obras, com o Departamento Geográfico e sua Divisão de Urbanismo, incumbida de mapear e delimitar as cidades fluminenses e definir limites municipais e o Departamento de Engenharia, responsável pela construção de uma rede de Grupos Escolares, Postos de Saúde e Hospitais, além de ter de dotar o Estado de novas construções para abrigar novos Serviços: Estação Rodoviária, sede das Secretarias de governo, Imprensa Oficial, dentre outras.

A Avenida Amaral Peixoto, um Novo espaço para uma Nova Arquitetura

No caso do Rio de Janeiro, a abertura da Avenida Rio Branco no início do século, assim como da Avenida Presidente Vargas (decretos municipais nº 6897 e 6898 de 28 de dezembro de 1940) representaram medidas de intervenção urbana que significavam a criação de novas áreas de atração do capital para promover a expansão da cidade.

No ano de 1940, fazendo parte do plano de remodelação e extensão da cidade de Niterói, tem início o projeto de abertura da Avenida Amaral Peixoto (denominação dada pelo decreto-lei municipal de 11 de novembro de 1942).

O plano de Atílio Côrrea Lima já indicava uma avenida similar, com o intuito de criar uma porta de entrada para o centro cívico projetado. A idéia é retomada, com apoio do Interventor Amaral Peixoto, constituindo um projeto de rebatimento da Avenida Presidente Vargas no Rio de Janeiro. Rasgando uma quadra densamente ocupada, a proposta prevê a ligação da rua Visconde Rio Branco (Rua da Praia) com a rua Marquês do Paraná (Rua Diamantina), a partir da Praça Martim Afonso (Estação das barcas), tangenciando a Praça da República. “Além de refúgios centrais para os transeuntes, terá duas pistas pavimentadas a concreto para o tráfego, com 9 metros de largura cada uma. Nessa avenida não haverá linhas de bonde, nem estacionamento de automóveis, excetuando os da praça, que permanecerão nos intervalos dos refúgios centrais. Áreas especiais, no pátio interno das construções, serão destinadas aos carros particulares. Cada bloco terá obrigatoriamente, no mínimo, 24 metros de frente. As obras que serão iniciadas farão da capital fluminense uma das mais modernas cidades do Brasil e da América, modificando assim inteiramente, seu aspecto vetusto que mais avilta em contraste com a capital carioca”. (jornal “O FLUMINENSE”, em 6 de fevereiro de 1942). O texto revela o papel dessa obra para conferir modernidade à cidade, o preconceito em relação ao bonde e a necessidade de identificação com a capital federal.

A avenida dividiu a quadra entre as ruas Coronel Gomes Machado e da Conceição, eliminou a travessa Maurity (ligava as ruas da Conceição e Barão do Amazonas) e promoveu a desapropriação de cerca de 230 prédios (decreto-lei nº 53 de 13 de janeiro de 1942). Foram demolidos prédios tradicionais como os que abrigavam o Café Paris (equivalente a Confeitaria Colombo do Rio), o Café Londres e o Cine Royal, assim

como outras casas comerciais importantes e residências (jornal “O FLUMINENSE, em 13 de novembro de 1992”).

A inauguração se deu festivamente no dia 19 de novembro de 1942, chegando a avenida até a Praça da República, concluindo-se a abertura de seus 1003 metros de comprimento em 1950, com o desmonte de uma pedreira que interceptava a referida praça. Os prédios, de gabarito entre 9 e 13 andares, previam a construção de galerias cobertas, com recuos generosos, a exemplo da Avenida Presidente Vargas.

A maioria dos edifícios eram comerciais, mas também foram construídos prédios residenciais e mistos, (dois deles em galeria), comunicando-se com a rua vizinha. A maioria das licenças para construção se deram na década de 1950, quando os prédios eram majoritariamente comerciais. Entre os prédios licenciados haviam exemplos de prédios residenciais e mistos.

A maioria dos bancos se concentraram nesta avenida e a ocupação foi mais intensa no lado ímpar cujas galerias e calçadas logo se transformaram em corredores de passagem obrigatória dos políticos fluminenses, que da Assembléia Legislativa iam em busca dos contatos com a Câmara e o Senado, do outro lado da baía, até a mudança da capital federal.

A verticalização da Avenida capitalizou a capacidade de renovação do centro da cidade e se estendeu por cerca de quatro décadas para se efetivar completamente.

Ainda que se tenha notícia de insatisfeitos e prejudicados com as desapropriações, não se encontra nos jornais da época nenhuma crítica ou referência às obras da Avenida, em decorrência certamente do regime ditatorial.

Esta avenida, integrante do plano de urbanização e remodelação da cidade de Niterói, pela sua largura e ocupação verticalizada (fig. 1), fora dos padrões da área central, teve um papel de eixo divisor da cidade, separando zona norte e zona sul. Apesar desse efeito desarticulador preencheu as necessidades de expansão do Centro e constituiu um empreendimento de maturação lenta, mas relativamente bem sucedido.

A avenida constituiu um novo eixo, com uma nova linguagem urbanística e arquitetônica, funcional, sem preocupações estéticas especiais, mas com a marca do novo, visto como moderno.

O urbanismo extremamente racional, voltado para o progresso se associava aos interesses empresariais, que buscavam novas opções econômicas propiciadas pela construção civil. O momento de crescimento das cidades justificava as iniciativas, ainda que não correspondesse as verdadeiras demandas dos anos de 1940.

A arquitetura da Avenida, em pilotis, formando uma generosa galeria coberta, deu unidade ao conjunto, ainda que a maioria dos prédios, em linguagem modernista, não se destaquem, salvo o prédio do Edifício das Secretarias, que comentaremos mais adiante.

Fig 1. A Avenida Amaral Peixoto e sua relação com a malha urbana da cidade de Niterói.

Arquitetura e Arquitetos do Serviço Público Estadual

O Serviço público passou a ser o grande realizador de obras, e a racionalidade preconizada na administração era compatível com os princípios racionais da arquitetura, permitindo experimentos construtivos funcionais e ascético.

A reforma do ensino trazida pelo educador Anísio Teixeira para o Distrito Federal repercutiu nos programas escolares do Estado vizinho e viabilizou um amplo programa de construção de escolas, que se vinculou a cartilha racionalista.

Destaca-se, no início da década de 1940, a obra do Arquiteto Álvaro Vital Brazil, formado em 1933, pela ENBA, também engenheiro por exigência paterna, participante da turma de grevistas pela saída de Lúcio Costa, já demonstrando sua adesão ao movimento moderno, quando preferiu Affonso Eduardo Reidy ao professor Paulo Pires ainda nos bancos escolares. A sua arquitetura já tinha sido reconhecida por ter vencido (juntamente com o sócio Adhemar Marinho) o concurso de projetos para o edifício Esther (1936), de uso misto, em São Paulo, quebrando um tabu, com o reconhecimento público da nova linguagem arquitetônica. Para o governo Estadual, ele projeta três escolas públicas em Niterói, destacando-se o Grupo Escolar Raul Vidal (1941) (fig. 2). Localizado no Centro, num terreno de esquina (Av. Feliciano Sodré com Rio Branco), construído com restrições orçamentárias, permite uma solução pragmática e desprovida de rebuscamento, como preconizava o racionalismo modernista. Constitui um dos mais belos exemplos da arquitetura escolar da cidade. O prédio em pilotis, obedece uma orientação adequada, com a fachada dos corredores para a avenida principal, tratada de uma forma abstrata, com pequenas aberturas simples em série, ao longo dela. As salas de aula com janelas predominantemente horizontais obedecem à mesma severidade em sua simplicidade e proporções esteticamente bem resolvidas.

Fig 2.: Escola Raul Vidal, em Niterói. Fonte: Vital Brazil. Conduru, Roberto.

O Instituto Vital Brazil (1942) (fig. 3), outra obra realizada na cidade, era destinada a abrigar a sede do laboratório fundado por seu pai, em 1919, para fabricar soros, vacinas e produtos veterinários, localizado no bairro que tem o mesmo nome, constituiu um programa complexo, realizado juntamente com os técnicos do Instituto. Como no exemplo anterior, a face ensolarada norte foi destinada à circulação, com poucas aberturas, e a fachada sul, de trabalho, totalmente envidraçada. A assepsia dos laboratórios é garantida por sistemas de ventilação e exaustão. As tubulações são aparentes e todos os elementos do prédio, inclusive o mobiliário, que são detalhados especialmente para ele. Também obedecendo a restrições orçamentárias, apresenta um resultado esteticamente belo e criativo, dentro de um estrito referencial modernista.

Outros projetos do arquiteto para a cidade, como a Estação Ferroviária Central (1942) e o Conjunto Vila Ipiranga para o IPASE (Fonseca) (fig. 4), assim como a urbanização de Itacoatiara (1947), não foram realizados, mas a presença profissional deste arquiteto certamente veio influenciar os projetos realizados posteriormente no âmbito da Secretaria de Viação e Obras e do Estado.

Fig. 3.: Instituto Vital Brazil. Fonte: Vital Brazil. Conduru, Roberto.

Fig. 4.: Vila Ipiranga, em Niterói. Fonte: Vital Brazil. Conduru, Roberto.

Outros arquitetos deram continuidade a essa produção de obras públicas concebidas segundo os princípios modernistas difundido pela capital e pelo interior do Estado do Rio de Janeiro, centenas de projetos de Escolas, Fóruns, Rodoviárias, Hospitais e Centros de Saúde, deixando um importante legado arquitetônico no Estado. Entre esses profissionais, que atuaram na Secretaria Estadual de Obras do Estado do Rio de Janeiro, merecem ser mencionados os irmãos arquitetos Francisco da Rocha Villaça e Ibsen da Rocha Villaça, formados pela então denominada Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, que dedicados ao serviço público, realizaram e construíram mais de uma centena de projetos. Merecem ser destacados, o terminal rodoviário Roberto Silveira (Av. Feliciano Sodré), o Edifício das Secretarias (Visconde de Sepetiba) (fig. 5), o Ginásio do Complexo Esportivo Caio Martins (Av. Roberto Silveira) , a Escola Aurelino Leal (rua Presidente Pedreira) e inúmeros Grupos Escolares.

Fig 5.: Obras dos irmãos Villaça, na cidade de Niterói. Terminal rodoviário e Prédio das Secretarias.

O terminal Rodoviário Roberto Silveira (1952/1953) constituído por dois volumes que se cruzam, um em pilotis, para abrigar passageiros e ônibus, e outro verticalizado para a administração da Secretaria, situado na Praça Fonseca Ramos, junto à Avenida Feliciano Sodré, está adornado por um painel de Burrell e representa um belo exemplar de arquitetura de vocabulário modernista, que tem resistido ao tempo, apesar das alterações recentemente sofridas para se adaptar a novas exigências técnicas.

O Edifício das Secretarias, na Avenida Amaral Peixoto (1953/1954) traz inovações arquitetônicas e construtivas, com os andares livres, amplas calçadas funcionando como hall, com acesso direto aos elevadores, encimados por um painel de Burle Marx (retirado em 1972) e esquadrias de vidro e venezianas deslizantes, ocupa um quarteirão, com fachadas para três ruas, destacando-se dentre os prédios da Avenida.

Dos Grupos Escolares, pode-se destacar o Joaquim Távora, acoplado ao Jardim de Infância Júlia Cortines (1955/1956), que apesar de manter a mesma linguagem dos demais, pilotis e dois andares, forma com o volume do Jardim de Infância um conjunto, com uma solução arquitetônica mais rica graças a sua localização num parque (Campo de São Bento).

A presença desses dois talentosos arquitetos, ocupando cargos de confiança do Departamento de Engenharia, imprimiu definitivamente a linguagem modernista que perdurou até o ano de 1960 na arquitetura pública fluminense.

O Campus Universitário como Manifestação Modernista nos Anos de 1970

Niterói, até 1975, dispunha de instituições de ensino superior isoladas, situação que se alterou com a criação em 1960, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (atual Universidade Federal Fluminense), englobando essas unidades, que ocupavam prédios isolados em diferentes pontos da cidade. Os primeiros estudos para o seu campus data de 1969, oferecendo possibilidades de localização em áreas de expansão ou no perímetro urbano. Um estudo posterior oferecia a alternativa de utilizar as áreas já ocupadas pela Universidade, ou se instalar numa propriedade rural no vizinho município de São Gonçalo.

Com a criação do Escritório Técnico Central da UFF, em 1974, os estudos foram retomados, voltando à tona os debates sobre sua localização: área urbana ou suburbana integrada. No final deste ano, o Conselho Universitário se posicionou a favor da localização urbana, ainda que descontínua, aproveitando as áreas das unidades isoladas, situação que se definiu com a doação de parte do Aterrado Praia Grande à UFF, pelo governo do Estado .

O plano Piloto foi realizado ocupando três áreas descontínuas: Valonguinho, São Domingos- Gragoatá e Praia Vermelha, localizadas no Centro e em bairros contíguos à área central. O plano proposto guardou todos os princípios modernistas: disposição racional e funcional dos edifícios no terreno (fig. 6); separação da circulação de veículos e pedestres; setorização funcional do espaço, grandes áreas livres “verdes” e via

Fig. 6: Campus do Gragoatá. Disposição dos prédios e inserção na malha urbana. Fonte: Prefeitura de Niterói, 1980.

expressa periférica limitando o campus. Os prédios da primeira geração eram em pilotis com cinco andares, grandes blocos paralelos respeitando a boa orientação, nem sempre tirando partido da sua localização na orla da baía de Guanabara, em frente à cidade do Rio de Janeiro.

A disposição proposta inverteu a relação figura e fundo existente no entorno, com edifícios cercados de grandes vazios, o que acentuou a sensação de isolamento e causou estranhamento à população moradora, acostumada a ter pequenos prédios como fundo, dentro de uma linguagem vernacular.

Apesar do tempo já decorrido e de estar localizado junto ao Centro, não se verifica uma integração espacial entre a cidade e o Campus Universitário decorrente certamente do conflito de linguagens urbanas, em que conta também às características programáticas oriundas de regimes autoritários, quando a questão do controle e da segurança norteavam a elaboração desses projetos e o manual modernista atendia a essas preocupações.

Considerações Finais

As manifestações modernistas foram perdendo força, no decorrer dessas décadas, passando a ter nos conjuntos habitacionais populares, a sua principal manifestação. Esse fato também contribuiu para que arquitetura modernista fosse deixada de lado pelos próprios profissionais arquitetos, dando lugar a um processo de desvalorização e desprestígio que implicaram na deterioração deste acervo construído,

especialmente, por se tratar em grande parte de prédios públicos, setor que pouco investe na manutenção de seus bens.

Com a criação do Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural da cidade, em 1990, o movimento inicial de tombamento dos imóveis se voltou para a arquitetura eclética do início do século, presente principalmente no Centro da cidade, uma vez que o patrimônio da arquitetura colonial (fortes e igrejas) já tinham sido objeto de proteção pelo IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

O movimento de preservação do patrimônio da arquitetura moderna no município, só se deu no final da década de 1990, sob a pressão de obras de reforma para a adaptação do terminal rodoviário Roberto Silveira, que passou por um processo de tombamento provisório efetivado em 1998. A partir daí, algum movimento no sentido de preservar e restaurar o acervo moderno da cidade tem sido constatado, mas esta ação tem sido ainda bastante lenta, talvez por serem, em sua maioria, prédios públicos.

Por outro lado, o movimento internacional em defesa da arquitetura moderna recrudescceu, tendo no DOCOMOMO, uma de suas principais expressões, o que tem contribuído para reverter esse quadro de deterioração desse enorme patrimônio da arquitetura brasileira.

Referências Bibliográficas

AZEVEDO, Marlice Nazareth Soares. **A Renovação de Centros Urbanos para Uso Habitacional. Um Estudo de Caso: A cidade de Niterói**; tese de mestrado. Rio de Janeiro, COPPE - UFRJ, M. Sc. , Engenharia de Produção, Rio de Janeiro, 1980.

_____. et alli. **A presença dos princípios do Urbanismo Modernista nos projetos dos Campi**. Um estudo de caso. In Anais do IV DOCOMOMO - Brasil. Viçosa, 2001.

_____. **L' Impact des politiques urbaines sur le développement de Niterói: 1960-1980**; tese de doutorado. Paris, Institut d'Urbanisme de Paris/IUP, Paris XII, Paris, 1987.

_____. **Niterói: Image et Changements d'une ville de la région métropolitaine de Rio de Janeiro**. In Aménagement et Environnement à Rio de Janeiro, organizador Iuli Nascimento. IAURIF, Paris, 1996.

_____. **Niterói: Planos e Projetos para uma Capital na Velha República**. In Anais do VI Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, Vol. I, Rio de Janeiro, 1996.

_____. **Niterói Urbano - a construção do espaço da cidade**. In Cidade Múltipla: temas da história de Niterói, organizadores, Ismênia Lima Martins, Paulo Knauss; Niterói, RJ: Niterói Livros, 1997.

BRUAND, Yves, **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. Editora perspectiva, S. Paulo, 1981.

CAMARGO, Aspásia et alli. **Artes da Política: Diálogo com Amaral Peixoto**. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, CPDOC-FGV, UFF, 1986.

CHOAY ,F. e MERLIN, Pierre. **Dictionaire de L'Urbanisme et de l'Amenagement**. PUF, Paris, 1988.

CONDURO, Roberto. **Vital Brasil**. Cosac&Naify Edições, São Paulo, 2000.

COSTA, Lucio. **Lúcio Costa, Registro de uma Vivência**. Empresas das Artes São Paulo, 1995.

D'ARAÚJO, Maria Celina. **A Era Vargas**. São Paulo, Moderna, 1997.

GURGEL, Heitor. **O Governo Amaral Peixoto, 1937-1945, Rio de Janeiro**. Departamento de Imprensa Nacional, 1950.

LIMA, Atílio Corrêa . **Avant - Projet d'Aménagement et Extension de la ville de Niterói au Brésil**. Paris, Bibliothèque de l'Institut d'Urbanisme de Paris de l'Université de Paris, 1932.

LIMA, Evelyn Furkim Werneck. **Avenida Presidente Vargas: uma drástica cirurgia**. Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, Divisão de Editoração, Coleção Biblioteca Carioca, 1990.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil, 1900-1999**. EDUSP, São Paulo, 1997.

SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, Departamento de Urbanismo. **Aterro Praia Grande Norte, Histórico da Ocupação**. Niterói, 1996.

SOARES, Emmanuel Macedo: Mensário FAC - **Fundação de Atividades Culturais - Fatos e Notícias**; Ano II, nº 8 , Niterói, Junho de 1986.

_____, Mensário FAC - **Fundação de Atividades Culturais - Fatos e Notícias**; Ano II, nº 21 , Niterói, outubro de 1986.

WEHRS, Carlos. **Capítulos da Memória Niteroiense**. Rio de Janeiro, 1989.

_____, **Niterói Cidade Sorriso; a história de um lugar**. Rio de Janeiro, 1984.